

USO DE CONTRACEPTIVO ORAL EM ADOLESCENTES DO ERICA: PERFIL DAS MACRORREGIÕES BRASILEIRAS

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN TEENAGERS FROM ERICA: PROFILE OF BRAZILIAN MACROREGIONS

USO DE ANTICONCEPTIVOS ORALES EN ADOLESCENTES DEL ERICA: PERFIL DE LAS MACRORREGIONES BRASILEÑAS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136808

Priscila Xavier de Araújo¹

Matheus Leite de Oliveira²

Ayniere Sousa Soares³

Davi da Silva Martins⁴

Maria do Carmo Franco⁵

Resumo

Objetivou-se traçar o perfil das adolescentes usuárias de contraceptivo oral segundo as macrorregiões brasileiras. Foram utilizados dados de 2.354 adolescentes que participaram do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) conduzido entre 2013 – 2014. O uso de contraceptivo oral foi mais observado entre as adolescentes residentes na macrorregião Sul (25,7%) (IC 95%: 23,9 – 27,5). Independente da macrorregião avaliada o uso de contraceptivo oral foi mais relatado entre as adolescentes na faixa etária de 16 a 17 anos,

matriculadas em escolas da rede pública, pós-púberes e de raça branca e parda. As adolescentes residentes na Região Sul foram as que apresentaram maior porcentagem de hipertensão arterial e de resistência à insulina quando comparadas as adolescentes das outras macrorregiões brasileiras. Em conclusão, observamos que há certa heterogeneidade na prevalência do uso de contraceptivo oral entre as adolescentes residentes nas diferentes macrorregiões brasileiras, e isso ocorreu independentemente da idade, raça, tipo de escola e estadiamento puberal. A hipertensão arterial e a resistência à insulina foram os fatores de risco mais evidentes entre as adolescentes usuárias de contraceptivo oral, principalmente, naquelas que residem na macrorregião Sul do Brasil.

Palavras-chave: Anticoncepção. Saúde Sexual e Reprodutiva. Adolescente.

Abstract

The current study aimed to outline the profile of adolescents using oral contraceptives according to the Brazilian macro-regions. Data from 2,354 adolescents who participated in the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA) conducted between 2013 – 2014 were used. The use of oral contraceptives was more observed among adolescents living in the Southern macro-region (25.7%) (95% CI: 23.9 – 27.5). Regardless of the macroregion evaluated, the use of oral contraceptives was more reported among adolescents aged 16 to 17 years, enrolled in public schools, post-pubertal and white, and mixed race. Adolescents residing in the South Region were those who had a higher percentage of arterial hypertension and insulin resistance when compared to adolescents from other Brazilian macro-regions. In conclusion, there is a heterogeneity in the prevalence of oral contraceptive use among adolescents residing in different Brazilian macro-regions, and this occurred regardless of age, race, type of school, and pubertal staging. Arterial hypertension and insulin resistance were the most evident risk factors among adolescent users of oral contraceptives, especially in those who live in the southern macro-region of Brazil.

Key-words: Contraception. Sexual and Reproductive Health. Adolescent.

Introdução

A adolescência é um período único de transição entre a infância e a idade adulta, sendo essa uma fase importante para moldar o comportamento e desenvolver práticas positivas para uma vida mais saudável no futuro¹. Atualmente, os adolescentes constituem 23% da população nos países emergentes². Estimava-se que cerca de 36 milhões de meninas com idades entre 15 – 19 anos sejam sexualmente ativas e, aproximadamente 20 milhões delas não estão usando métodos contraceptivos modernos³. Estudos de base nacional, bem como regionais demonstraram que entre as adolescentes brasileiras o método mais utilizado foi o contraceptivo oral⁴⁻⁶.

O contraceptivo oral está disponível em diversas dosagens sendo amplamente utilizado ao redor do mundo⁷. Apesar disso, o uso dessa terapia pode ser considerado um fator de risco adicional para diversas doenças cardiovasculares (DCV)⁸⁻¹¹. Desde 1960, quando a contracepção oral com pílula de estrogênio/progesterona foi liberada, estudos sobre o risco relativo dessa terapia têm sido realizados¹²⁻¹⁴.

Atualmente, o uso de contraceptivos orais é mais comum durante a adolescência e continua por períodos mais longos de tempo. Além disso, foi constatado que cerca de 77% das adolescentes que fazem uso de contracepção oral, o fazem de forma indiscriminada, sem acompanhamento clínico e sem alterações no estilo de vida, aumentando, assim, a presença de fatores de risco associados ao seu uso¹⁵. Contudo, a questão permanece se o uso dessa terapia durante a adolescência pode ter efeito prejudicial sobre a saúde cardiovascular no futuro imediato e em longo prazo.

O Brasil é um país de dimensões continentais que em vários aspectos apresenta diferenças regionais significativas, portanto, o objetivo deste estudo foi traçar o perfil das adolescentes usuárias de contraceptivo oral residentes nas diferentes macrorregiões brasileiras, bem como avaliar a presença de fatores associados.

Métodos

População de Estudo e Coleta dos Dados

O universo amostral foi composto por 2.354 adolescentes que participaram do Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA) e que relataram fazer uso de contraceptivo oral. O ERICA foi um estudo de base escolar, de caráter nacional e multicêntrico com amostra randomizada de adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 12 a 17 anos, regularmente matriculados em escolas públicas e privadas dos municípios com mais de 100 mil habitantes no nível nacional e regional e para cada capital e Distrito Federal¹⁶. Os dados sociodemográficos, de prática de atividade física, tabagismo, etilismo e uso de contraceptivo oral foram obtidos pela aplicação de questionários de auto-relato. Para a classificação dos níveis de atividade física foi considerada sedentárias as adolescentes que relataram menos de 300 minutos de atividade física semanal e as ativas aquelas que relataram 300 minutos ou mais¹⁷. Informações mais detalhadas sobre o desenho da amostra e também a coleta dos dados foram previamente descritas por Vasconcellos et al. (2015)¹⁶ e Bloch et al. (2015)¹⁸, respectivamente.

Aspectos Éticos

O ERICA foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa dos 27 estados participantes e do Distrito Federal. Para o presente estudo houve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP-EPM) sob o número do parecer: 1147/2018 e CAAE: 99491018.6.0000.5505.

Medidas Antropométricas e de Pressão Arterial

A estatura e o peso corporal foram obtidos com as adolescentes trajando roupas leves e descalças em estadiômetro portátil e em balança digital, respectivamente. Essas medidas foram utilizadas para o cálculo do índice de massa corporal (IMC), sendo o sobrepeso e a obesidade determinados pelo IMC ajustado por idade e sexo de acordo com as curvas de referência proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS)¹⁹.

Os níveis pressóricos foram aferidos por aparelho oscilométrico automático Omron 705-IT, previamente validado para uso em jovens²⁰. Três medidas

consecutivas foram realizadas no braço direito utilizando manguito específico após cinco minutos de descanso em posição sentada, com um intervalo de três minutos entre cada medida¹⁸. O ponto de corte adotado para classificação de hipertensão arterial foi $\geq 130/80$ mmHg e seguiu a recomendação do *Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents from the American Academy of Pediatrics* (2017)²¹.

Perfil Bioquímico

Após um período de jejum noturno (10 – 12 hrs) amostras de sangue foram coletadas para análises de glicose, insulina, colesterol total, HDL-c e triglicerídeos. O LDL-c foi calculado com a utilização da equação de *Friedewald*: $LDL-c = \text{colesterol total} - (\text{HDL-c} + \text{triglicerídeos} / 5)$. Todas as amostras de sangue foram analisadas por um único laboratório seguindo protocolo padronizado¹⁸. Dislipidemia foi considerada quando se observou qualquer alteração do perfil lipídico, isolada ou combinada. Para a sua classificação foram utilizados os pontos de cortes preconizados pela *Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents: Summary Report*²². Dessa forma, foram considerados valores alterados para níveis de colesterol total ≥ 200 mg/dl; LDL-c ≥ 130 mg/dl; triglicerídeos ≥ 130 mg/dl e HDL-c < 45 mg/dl.

O Modelo de Avaliação da Homeostase da Resistência à Insulina (HOMA-IR) foi calculado pela seguinte fórmula: $HOMA-IR = \text{glicose de jejum (mg / dL)} \times \text{insulina (U / mL)} / 405$ e os valores superiores a 2,32 foram utilizados como ponto de corte para a classificação da resistência insulina de acordo com a publicação de Chissini et al. (2020)²³.

Análise Estatística

As análises foram realizadas com a amostra estratificada por macrorregião brasileira. Foram estimadas as prevalências e respectivos intervalos de confiança (IC95%) das seguintes variáveis: faixa etária; raça; tipo de escola; estado nutricional; estadiamento puberal; prática de atividade física, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial; dislipidemia e resistência a insulina. Os resultados foram

apresentados como prevalência e intervalo de confiança (IC) de 95%. Os dados foram analisados no programa Stata versão 14.0.

Resultados

No presente estudo avaliamos uma amostra de 2.354 adolescentes com idade mediana de 16 anos (Variando: 12 – 17 anos) que participaram do ERICA e relataram fazer uso de contraceptivo oral. Foi analisada a distribuição dessas adolescentes conforme a macrorregião do Brasil que residiam. Nesta análise constatamos que as maiores porcentagens de uso contraceptivo oral foram observadas na Região Sul (25,7%) (IC 95%: 23,9 – 27,5), Sudeste (23,5%) (IC 95%: 19,6 – 27,4) e Nordeste (20,9%) (IC 95%: 19,3 – 22,5) em comparação as Regiões Centro-Oeste (16,5%) (IC 95%: 14,9 – 18,0) e Norte (13,4%) (IC 95%: 12,0 – 14,8). Independente da macrorregião avaliada o uso de contraceptivo oral foi mais relatado entre as adolescentes na faixa etária de 16 a 17 anos, matriculadas em escolas da rede pública, pós-púberes e de raça branca e parda (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição das adolescentes usuárias de contraceptivo oral conforme as macrorregiões do Brasil e os aspectos sócio-demográficos e fatores de risco associados. ERICA, 2013 – 2014.

Características	Norte	Nordeste	Centro-Oeste	Sudeste	Sul
Faixa Etária					
12 – 13 anos	5,4 [2,8 – 7,9]	4,3 [2,5 – 6,1]	4,9 [2,7 – 7,0]	4,1 [2,5 – 5,7]	3,4 [1,9 – 4,9]
14 – 15 anos	28,3 [23,4 – 38,3]	31,2 [27,1 – 35,3]	31,6 [26,9 – 36,3]	25,3 [19,9 – 27,6]	27,1 [23,4 – 30,8]
16 – 17 anos	66,3 [61,2 – 71,5]	64,6 [60,3 – 68,8]	63,5 [58,7 – 68,3]	70,6 [67,1 – 73,2]	69,4 [65,6 – 73,3]
Raça/Cor					
Branca	28,6 [23,6 – 33,6]	33,4 [29,2 – 37,6]	35,2 [30,5 – 39,9]	56,2 [52,2 – 60,2]	72,0 [68,2 – 75,7]
Negra	3,5 [1,5 – 5,5]	6,5 [4,3 – 8,7]	5,9 [3,6 – 8,3]	7,3 [5,2 – 9,3]	3,8 [2,2 – 5,4]
Parda	62,9 [57,5 – 68,9]	56,0 [51,6 – 60,4]	55,0 [50,1 – 60,0]	35,4 [31,5 – 39,3]	23,3 [19,8 – 26,9]
Amarela	5,1 [2,7 – 7,5]	4,1 [2,3 – 5,8]	3,9 [1,9 – 5,7]	1,2 [0,3 – 2,0]	0,9 [0,1 – 1,7]
Estadiamento Puberal					
Púberes	18,4 [14,1 – 22,7]	21,0 [17,4 – 24,6]	19,8 [15,8 – 23,8]	14,2 [11,4 – 16,9]	14,5 [11,5 – 17,4]
Pós-púberes	81,6 [77,3 – 85,9]	79,0 [75,4 – 82,6]	80,2 [76,3 – 84,2]	85,8 [83,0 – 88,6]	85,5 [82,6 – 88,5]
Tipo de Escola					
Rede Pública	74,3 [60,5 – 79,1]	68,4 [64,3 – 72,5]	74,8 [70,5 – 79,2]	77,4 [74,1 – 80,7]	80,7 [77,4 – 83,9]
Rede Privada	25,7 [20,9 – 30,5]	31,6 [27,5 – 35,9]	25,2 [20,8 – 29,5]	22,6 [19,3 – 25,9]	19,3 [16,1 – 22,6]
Condições de Saúde					
Sobrepeso/Obesidade	23,2 [18,5 – 27,8]	25,5 [21,6 – 29,3]	21,9 [17,7 – 26,0]	25,6 [22,1 – 29,1]	29,5 [25,7 – 33,3]
Fisicamente Ativa	47,0 [41,5 – 52,5]	42,2 [37,8 – 46,5]	46,0 [41,1 – 50,9]	46,7 [42,7 – 50,7]	43,6 [39,5 – 47,7]
Tabagismo	7,0 [4,1 – 9,8]	5,9 [3,8 – 7,9]	6,4 [3,9 – 8,8]	5,9 [4,1 – 7,8]	8,1 [5,9 – 10,4]
Etilismo	27,0 [22,1 – 31,9]	34,2 [30,0 – 38,4]	32,2 [27,3 – 37,1]	40,2 [39,8 – 44,7]	51,2 [25,7 – 33,3]
Hipertensão Arterial	2,9 [1,0 – 4,7]	3,1 [1,5 – 4,6]	3,9 [1,9 – 5,8]	5,1 [3,4 – 6,9]	8,0 [5,4 – 10,0]
Dislipidemia	34,3 [29,0 – 39,5]	32,0 [27,8 – 36,1]	31,4 [26,8 – 35,9]	28,7 [25,1 – 32,3]	32,5 [28,6 – 36,5]
Resistência Insulina	36,5 [31,2 – 40,8]	33,8 [29,6 – 37,9]	27,8 [23,3 – 32,2]	33,2 [29,4 – 36,9]	43,3 [38,2 – 46,4]

Fonte: dados da pesquisa.

Não foram encontradas diferenças entre as macrorregiões em relação à distribuição do estado nutricional, prática de atividade física, tabagismo e presença de dislipidemia (Tabela 1). Por outro lado, observamos maior percentual de adolescentes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste que consomem bebidas alcoólicas (Tabela 1). As adolescentes residentes na Região Sul foram as que apresentaram maior porcentagem de hipertensão arterial e de resistência à

insulina quando comparadas as adolescentes das outras macrorregiões brasileiras (Tabela 1).

Discussão

A presente análise mostrou diferenças quanto ao uso de contraceptivo oral por macrorregião brasileira. Apesar disso, o perfil sociodemográfico das adolescentes usuárias de contraceptivo oral é semelhante independentemente da macrorregião que residem. O mesmo podemos dizer em relação à alguns fatores de risco como a presença de excesso de peso, prática de atividade física, e tabagismo. Por outro lado, observamos que a adolescentes que residem no Sul do Brasil são aquelas que consomem mais bebidas alcoólicas e que apresentam maior prevalência tanto de hipertensão arterial quanto de resistência a insulina.

Em 2016 Borges e colaboradores analisaram os dados do ERICA e demonstraram que em todo o universo de adolescentes que já tinham dado início à vida sexual, 13,4% delas faziam uso do contraceptivo oral, sendo esse uso mais frequente entre as adolescentes residentes na região Sul do Brasil ⁴. No presente estudo também constatamos que a maior prevalência de uso contraceptivo oral foi na Região Sul, seguida da região Sudeste e Centro-oeste. Esse achado pode estar relacionado ao acesso tanto aos serviços de saúde quanto as facilidades financeiras. Sabe-se que as adolescentes para obter o contraceptivo oral pelo Programa Saúde da Família irão necessitar de prescrição médica ^{4, 24}. Essa exigência pode dificultar muito o acesso a esse método contraceptivo, principalmente, em regiões onde esse serviço seja mais precário. Em relação a facilidade financeira, podemos sugerir que adolescentes residentes nas macrorregiões Sul, Sudeste e Centro-oeste podem custear diretamente a compra do contraceptivo oral em estabelecimentos como drogarias onde há maior flexibilidade em relação a necessidade de prescrição médica. Contudo, pelos dados coletados pelo ERICA não conseguimos saber como foi o processo de aquisição do contraceptivo oral e até mesmo se a não aquisição estava relacionada ao estrato socioeconômico da adolescente ou foi apenas a opção escolhida de contracepção.

O consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes é um assunto ainda extremamente complexo. Sabe-se que a venda de bebidas alcoólicas no Brasil é vetada para aqueles menores de 18 anos, por outro lado sabe-se que é uma prática muito comum o uso por eles em ambiente domiciliar e durante festividades ²⁵. O presente estudo constatou diferença na prevalência de consumo de álcool quando avaliamos as adolescentes usuárias de contraceptivo oral em relação a macrorregião que residiam. Esse comportamento foi mais evidenciado entre as adolescentes residentes na região Sul do país. Trabalhos na literatura corroboram esse achado. Estudos realizados com adolescentes demonstraram alta prevalência de consumo de álcool entre aqueles residentes na região Sul ^{26, 27}. Estudos de base populacional também constataram maior prevalência de consumo de álcool entre os adolescentes moradores na macrorregião Sul ²⁸⁻³⁰.

É sabido que a adolescência é uma fase crítica no desenvolvimento do indivíduo onde ocorre a adoção de alguns hábitos e comportamentos que podem impactar de forma negativa a saúde e o bem-estar desses indivíduos ¹. E de fato isso se reflete na presença de altas prevalências de comorbidades e fatores de risco entre os adolescentes ^{17, 31-33}.

Estudos de revisão sistemática e de metanálise indicaram que a hipertensão arterial é prevalente entre os adolescentes brasileiros ^{33, 34}. Os dados do ERICA corroboram esses achados, uma vez que foi observada uma prevalência de 9,6% de hipertensão arterial entre os adolescentes que fizeram parte desse estudo ³¹. Já os dados de base nacional sobre a presença de resistência à insulina durante a adolescência são mais escassos. Alvarez e colaboradores (2006) observaram alta ocorrência de resistência insulina e sobrepeso em uma amostra de garotas adolescentes estudantes de escolas públicas do município de Niterói (Rio de Janeiro), sendo esses os principais fatores relacionados a síndrome metabólica nessa população ³⁵. Outro estudo realizado em um município de Minas Gerais constatou que 10,3% das adolescentes apresentavam diagnóstico para resistência à insulina ³⁶. No presente estudo avaliamos somente as adolescentes do ERICA usuárias de contraceptivo oral e observamos alta prevalência de hipertensão arterial e de resistência à insulina entre aquelas residentes na macrorregião Sul

do país. Estudos anteriores também detectaram altas prevalências de hipertensão arterial ^{31, 34} e resistência à insulina ³⁷ entre os adolescentes da região Sul do Brasil.

Outro aspecto interessante do presente estudo foi a constatação de maior prevalência de hipertensão arterial e de resistência insulina entre as adolescentes residentes no Sul do país, macrorregião essa onde também observamos maior prevalência do uso de contraceptivo oral. É sabido que o uso de contraceptivo oral está associado tanto a elevação dos níveis pressóricos quanto a presença de resistência à insulina ^{8, 9, 38}. Considerando essa premissa poderíamos sugerir uma associação direta entre esses fatores, contudo o desenho de estudo proposto nos impede traçar essa relação de causa-efeito.

Em conclusão, observamos que há certa heterogeneidade na prevalência do uso de contraceptivo oral entre as adolescentes residentes nas diferentes macrorregiões brasileiras, e isso ocorreu independentemente da idade, raça, tipo de escola e estadiamento puberal. A hipertensão arterial e a resistência à insulina foram os fatores de risco mais evidentes entre as adolescentes usuárias de contraceptivo oral, principalmente, naquelas que residem na macrorregião Sul do Brasil. Campanhas de saúde pública e educacional visando a importância do acompanhamento médico devem ser implementadas para que essas adolescentes não apresente, futuramente, maiores níveis de comorbidades.

Referências

1 – Patton GC, Sawyer SM, Santelli JS, Ross DA, Afifi R, Allen NB, Arora M, Azzopardi P, Baldwin W, Bonell C, Kakuma R, Kennedy E, Mahon J, McGovern T, Mokdad AH, Patel V, Petroni S, Reavley N, Taiwo K, Waldfogel J, Wickremarathne D, Barroso C, Bhutta Z, Fatusi AO, Mattoo A, Diers J, Fang J, Ferguson J, Ssewamala F, Viner RM. Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *Lancet*. 2016 Jun 11;387(10036):2423-78.

2 – Adolescent demographics. UNICEF; 2016 [cited 2020 Mar 9]. Disponível em: <https://data.unicef.org/topic/adolescents/demographics/>

- 3 – Darroch JE, Audam S, Biddlecom A, Kopplin G, Riley T, Singh S. Adding It Up: Costs and Benefits of Meeting the Contraceptive Needs of Adolescents in Developing Regions. Guttmacher Institute; 2018. Disponível em: <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-meetingcontraceptive-needs-of-adolescents>
- 4 – Borges AL, Fujimori E, Kuschnir MC, Chofakian CB, de Moraes AJ, Azevedo GD, dos Santos KF, de Vasconcellos MT. ERICA: sexual initiation and contraception in Brazilian adolescents. Rev Saude Publica. 2016; 50 (Suppl 1): 15s. doi: 10.1590/S01518-8787.2016050006686.
- 5 – Olsen JM, Lago TDG, Kalckmann S, Alves MCGP, Escuder MML. Young women's contraceptive practices: a household survey in the city of São Paulo, Brazil. Cad Saude Publica. 2018; 19; 34(2):e00019617. doi: 10.1590/0102-311X00019617.
- 6 – Marinho LF, Aquino EM, Almeida M da C. Práticas contraceptivas e iniciação sexual entre jovens de três capitais brasileiras [Contraceptive practices and sexual initiation among young people in three Brazilian State capitals]. Cad Saude Publica. 2009; 25 Suppl 2:S227-39. doi: 10.1590/s0102-311x2009001400005.
- 7 – World Health Organization / WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. 4th ed. Geneva: 2010. 121p.
- 8 – Kaminski P, Szpotanska-Sikorska M, Wielgos M. Cardiovascular risk and the use of oral contraceptives. Neuro Endocrinol Lett. 2013;34(7):587-9.
- 9 – Chasan-Taber L, Stampfer MJ. [Epidemiology of oral contraceptives and cardiovascular disease](#). Ann Intern Med. 1998, 128(6): 467-77.
- 10 – Tchaikovski SN, Rosing J. [Mechanisms of estrogen-induced venous thromboembolism](#). Thromb Res. 2010;126(1):5-11.
- 11 – Skouby SO, Sidelmann JJ. [Impact of progestogens on hemostasis](#). Horm Mol Biol Clin Investig. 2018; 37(2):/j/hmbci.2019.37.issue-2/hmbci-2018-0041/hmbci-2018-0041.xml. doi: 10.1515/hmbci-2018-0041

- 12 – Beller JP, McCartney CR. **Cardiovascular risk and combined oral contraceptives: clinical decisions in settings of uncertainty.** *Am J Obstet Gynecol.* 2013; 208(1):39-41.
- 13 – Bassuk SS, Manson JE. **Oral contraceptives and menopausal hormone therapy: relative and attributable risks of cardiovascular disease, cancer, and other health outcomes.** *Ann Epidemiol.* 2015; 25(3): 193-200.
- 14 – Sherif K. **Benefits and risks of oral contraceptives.** *Am J Obstet Gynecol.* 1999; 180(6 Pt 2): S343-8.
- 15 – **Manski R, Melissa K.** A Survey of Teenagers' Attitudes Toward Moving Oral Contraceptives Over the Counter. *Perspect Sex Reprod Health.* 2015; 47 (3): 123-9.
- 16 – Vasconcellos MT, Silva PL, Szklo M, Kuschnir MC, Klein CH, Abreu GA, Azevedo G, Barufaldi L A, Bloch KVi. Sampling design for the Study of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA). *Cad Saude Publica.* 2015;31:921-30.
- 17 – Cureau FV, Silva TL, Bloch KV, Fujimori E, Belford DR, Baiocchi KM, Carvalho KMB, Leon EB, Vasconcellos MTL, Ekelund U, Schaan BD. ERICA: leisure-time physical inactivity in Brazilian adolescents. *Rev Saúde Públ.* 2016; 50 Suppl. 1:4s.
- 18 – Bloch KV, Szklo M, Kuschnir MC, de Azevedo Abreu G, Barufaldi LA, Klein CH. Erratum to: The study of cardiovascular risk in adolescents–ERICA: rationale, design and sample characteristics of a national survey examining cardiovascular risk factor profile in Brazilian adolescents. *BMC Public Health.* 2015;15:850.
- 19 – de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. *B World Health Organ* 2007; 85(9): 660-667
- 20 – Stergiou GS, Yiannes NG, Rarra VC. Validation of the Omron 705 IT oscillometric device for home blood pressure measurement in children and adolescents: the Arsakion School Study. *Blood Press Monit* 2006; 11(4): 229-34.

21 – Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM. Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*. 2017;140.

22 – Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents, & National Heart, Lung, and Blood Institute (2011). Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. *Pediatrics*, 128 Suppl 5 (Suppl 5), S213–S256. <https://doi.org/10.1542/peds.2009-2107C>

23 – Chissini RBC, Kuschnir MC, de Oliveira CL, Giannini DT, Santos B. Cutoff values for HOMA-IR associated with metabolic syndrome in the Study of Cardiovascular Risk in Adolescents (ERICA Study). *Nutrition*. 2020 ;71:110608. doi: 10.1016/j.nut.2019.110608.

24 – Moura ERF, Silva RM, Galvão MTG. Dinâmica do atendimento em planejamento familiar no Programa Saúde da Família no Brasil. *Cad Saude Publica*. 2007;23(4):961-70.

25 – Pechansky F, Szobot CM, Scivoletto S. Alcohol use among adolescents: concepts, epidemiological characteristics and etiopatogenic factors. *Braz J Psychiatry*. 2004 ;26 Suppl 1:S14-7. doi: 10.1590/s1516-44462004000500005

26 – Strauch ES, Pinheiro RT, Silva RA, Horta BL. Uso de álcool por adolescentes: estudo de base populacional. *Rev Saude Publica*. 2009;43(4):647-55. DOI:10.1590/S0034-89102009005000044

27 – Vieira PC, Aerts DR, Freddo SL, Bittencourt A, Monteiro L. Alcohol, tobacco, and other drug use by teenage students in a city in Southern Brazil. *Cad Saude Publica*. 2008; 24(11):2487-98. doi: 10.1590/s0102-311x2008001100004.

28 – Coutinho ES, França-Santos D, Magliano Eda S, Bloch KV, Barufaldi LA, Cunha Cde F, de Vasconcellos MT, Szklo M. [ERICA: patterns of alcohol consumption in Brazilian adolescents](#). *Rev Saude Publica*. 2016; 50 Suppl 1(Suppl 1):8s. doi: 10.1590/S01518-8787.2016050006684.

- 29 – Malta DC, Mascarenhas MDM, Porto DL, Barreto SM, Morais Neto OL. Exposição ao álcool entre escolares e fatores associados. *Rev Saude Publica*. 2014;48(1):52-62. DOI:10.1590/S0034-8910.2014048004563
- 30 – Pinsky I, Sanches M, Zaleski M, Laranjeira R, Caetano R. Patterns of alcohol use among Brazilian adolescents. *Rev Bras Psiquiatr*. 2010; 32(3):242-9. DOI:10.1590/S1516-44462010005000007
- 31 – Bloch KV, Klein CH, Szklo M, Kuschnir MC, Abreu GA, Barufaldi LA. ERICA: prevalences of hypertension and obesity in Brazilian adolescents. *Rev Saúde Pública* 2016; 50 Suppl 1:9s
- 32 – Faria-Neto JR, Bento VFR, Baena CP, Olandoski M, Gonçalves LGO, Abreu GA. ERICA: prevalência de dislipidemia em adolescentes brasileiros. *Rev Saúde Pública* 2016; 50 Suppl 1:10s.
- 33 – Gonçalves VS, Galvão TF, de Andrade KR, Dutra ES, Bertolin MN, de Carvalho KM, Pereira MG. **Prevalence of hypertension among adolescents: systematic review and meta-analysis**. *Rev Saude Publica*. 2016;50:27. doi: 10.1590/S1518-8787.2016050006236.
- 34 – Magliano ES, Guedes LG, Coutinho ESF, Bloch KV. Prevalence of arterial hypertension among Brazilian adolescents: systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2013;13:833-44. DOI:10.1186/1471-2458-13-833
- 35 – Alvarez MM, Vieira ACR, Moura AS, Veiga GV. Insulin resistance in Brazilian adolescent girls: Association with overweight and metabolic disorders. *Diabetes Research and Clinical Practice* 2006; 74:183–8
- 36 – de Faria, E. R., de Faria, F. R., Pinto, C. A., Franceschini, S. do C. C., Peluzio, M. do C. G., & Priore, S. E. (2014). Consumo Alimentar e Síndrome Metabólica em adolescentes do sexo feminino. *Revista Da Associação Brasileira De Nutrição – RASBRAN*, 6(1), 21-28.

37 – Andrade, Maria Izabel Siqueira de. Consumo alimentar de micronutrientes antioxidantes e resistência à insulina em adolescentes brasileiros / Maria Izabel Siqueira de Andrade. – 2019

38 – Kasdorf G, Kalkhoff RK. Prospective studies of insulin sensitivity in normal women receiving oral contraceptive agents. J Clin Endocrinol Metab. 1988;66(4):846–52

¹Doutora em Farmacologia pela Universidade de São Paulo, Docente do Curso de Medicina da Universidade do Estado do Pará

Instituição 1: Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil.

Instituição 2: Universidade do Estado do Pará, Campus VIII – Marabá (PA), Brasil.

ORCID: 0000-0002-2653-1024

Endereço: Avenida Hiléia, 379 – Amapá, CEP: 68502-100, Marabá, PA, Brasil.

E-mail: priscila.araujo@uepa.br

²Graduando do Curso de Medicina

Instituição 2: Universidade do Estado do Pará, Campus VIII – Marabá (PA), Brasil.

ORCID: 0000-0002-0113-425X

Endereço: Avenida Hiléia, 379 – Amapá, CEP: 68502-100, Marabá, PA, Brasil

E-mail: leite.matheus98@gmail.com

³Graduando do Curso de Medicina

Instituição 2: Universidade do Estado do Pará, Campus VIII – Marabá (PA), Brasil.

ORCID: 0000-0003-4296-0109

Endereço: Avenida Hiléia, 379 – Amapá, CEP: 68502-100, Marabá, PA, Brasil. E-

mail: ayniere90@gmail.com

⁴Graduando do Curso de Medicina

Instituição 2: Universidade do Estado do Pará, Campus VIII – Marabá (PA), Brasil.

ORCID: 0000-0002-4183-2626

Endereço: Avenida Hiléia, 379 – Amapá, CEP: 68502-100, Marabá, PA, Brasil.

E-mail: davimartins1314@hotmail.com Telefone: 94 981014024

⁵Doutora em Farmacologia pela Universidade de São Paulo, professora Associada da Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil

Instituição 1: Universidade Federal de São Paulo, São Paulo (SP), Brasil.

ORCID: 0000-0003-0604-7689

Endereço: Rua Botucatu, nº 740 – 5º andar – Vila Clementino – São Paulo – SP –

CEP: 04023-062

E-mail: maria.franco@unifesp.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil